

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ.

**Реймбаева А.А.
Ходжанова Ш.И.**

Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023269>

Актуальность проблемы. Сердечно - сосудистые заболевания являются ведущей причиной заболеваемости и смертности больных сахарным диабетом. У большинства пациентов с диабетом риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) такой же, как и у пациентов с установленным диагнозом ИБС. Улучшение контроля гликемии у больных сахарным диабетом не приводит к снижению частоты ИБС. Диабет является основным независимым фактором риска ИБС. Несколько исследований показали, что резистентность к аспирину связана с уровнем глюкозы в крови натощак у пациентов с диабетом.

Цель исследования. Оценит распространенность и связанные с ней факторы риска резистентности к аспирину у пациентов с ишемической болезнью сердца с повышенный уровень глюкозы.

Материалы и исследования. Обследовано 70 больных с ИБС (40-женщины, 30 мужчин). Пациенты были в возрасте 65 ± 7 лет. Пациенты получали регулярное лечение аспирином, покрытым кишечнорастворимой оболочкой (75-100 мг ежедневно в течение одного месяца). По данным 14 (20 %) пожилых пациента с ИБС были устойчивы к терапии аспирином; 35 (50%) были полурезистентами. По данным 21 (30%) была резистентность к аспирину. Многофакторный логистический регрессионный анализ показал, что повышенный уровень глюкозы в сыворотке натощак(отношение шансов 1.5 95 %) был значительным фактором риска резистентности к аспирину.

Результаты. Предыдущие данные противоречивы в отношении связи устойчивости к аспирину и показали что 33 % здоровых людей, принимавших 100 мг аспирина в день, были устойчивы к аспирину, что определялось PFA-100. Эта резистентность была преодолена введением 500 мг/сут. Использование низких доз аспирина (100 мг) было фактором риска аспиринорезистентного статуса как у пациентов с диабетом (отношения шансов 1.20, 95 % доверительный интервал 1.01-1.5).

$P < 0.05$), так и в общей группе исследования (отношения шансов 1.30 95 % доверительный интервал 1.08-1.5 $P < 0.01$).

Вводы. Эти данные свидетельствуют о том, что у значительного числа пациентов с ИБС, резистентных к терапии аспирином, не достигается адекватное ингибирование тромбоцитов. Многофакторный анализ показал, что повышенный анализ уровень глюкозы в крови натощак является независимым фактором риска резистентности к аспирину у пациентов с ИБС.

Использованная литература:

1. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 / European Heart Journal. – 2012 Vol. – 33 – P. 1787–1847.
2. Агеев.Ф.Т. Больны с хронической сердечной недостаточностью российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам исследования ЭПОХА-О-ХСН) / Ф.Т. Агеев, М.О. Даниелян, В.Ю. Мареев, Ю.Н. Беленков, НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК МЗ РФ // Журнал Сердечная недостаточность. – 2004 – т.5 (№ 1). – С.4–7
3. " Prevalence of and risk factors for aspirin resistance in elderly patients with coronary artery disease " Xian-Feng Liu, Jian Cao, Li Fan, Lin Liu, Jian Li, Guo-Liang Hu, Yi-Xin Hu, Xiao-Li Li.
4. PROGRESS Collaborative Group. Randomized trial of a perindopril – based blood–pressure–lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischemic attack / Lancet. – 2001 – 358 – P. 1033–1041

